

La biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (y V)

Libros del siglo XVI impresos en Alemania,
Portugal, Suiza y sin lugar
de impresión (SL)

FRANCISCO TEJADA VIZUETE

De la Real Academia de Extremadura

Doctor en Filosofía y Letras

Licenciado en Teología

MARÍA GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

Doctora en Documentación

Cuestiones generales y algunas conclusiones

Sesenta nuevas referencias de libros editados en los países que se indican arriba completan, por fin, el no desdeñable catálogo que conforman los fondos bibliográficos del siglo XVI, en cantidad próxima a los seiscientos volúmenes, de la biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz. No son, desde luego, los más de mil ochocientos volúmenes de referido siglo que llegara a poseer el santo obispo de Badajoz y luego arzobispo de Valencia Juan de Ribera; pero creemos que la selección de doscientos libros, de la misma centuria, de la biblioteca de Badajoz nos ha permitido aproximarnos con suficiente dignidad a la valentina del arzobispo Ribera; biblioteca justamente considerada como el “espejo de un humanista, exponente de la reforma católica”, y humanista de quien hemos podido destacar su fascinación por la Palabra, su formación teológica, su dimensión pastoral y, por su supuesto, esa misma inquietud de su espíritu, abierto a cuantos saberes proliferaron en su época, de modo que la Exposición que le hemos dedicado con

ocasión del IV Centenario de su muerte¹ ha venido a ser como una piedra de toque de las muchas posibilidades que encierra una biblioteca histórica como la del Seminario Metropolitano de Badajoz.

Además de indicar estas posibilidades, queremos poner ahora de relieve algunas otras cuestiones significadas en los trabajos sucesivos editados en esta Revista sobre la misma biblioteca. Dichos trabajos nos han llevado a interesarnos por los lugares de edición de la que fuera enorme gesta editorial, presente entre nosotros desde las décadas finales del siglo XV, a través de los pocos, pero interesantes, incunables que la biblioteca custodia. Igualmente dichos trabajos nos han llevado a tomar conciencia de la complejidad y riqueza del mundo editorial, pues, no en vano, fueron los mismos editores, impresores, libreros..., capaces de provocar nada menos que una primera “globalización” (valga la expresión) o “universalización” de la cultura en el mundo occidental. Y de manera más particular hemos incidido en el mundo emblemático y simbólico², que tanto éxito alcanzara en todos los países³, desde Alciato hasta el siglo XIX (mundo al que Extremadura vino a contribuir con singulares nombres⁴). No fueron pocos, desde luego, los impresores y editores que se sumaron a la “filosofía” del emblema a través de sus marcas personales, cargadas de parlantes simbolismos ante quienes gozaran del necesario equipamiento intelectual interpretativo⁵.

Pero, en el orden de las satisfacciones que unos investigadores puedan ir recibiendo con la edición de sus trabajos, quizás una de las mayores para

1. Cfr. *En torno a la Biblioteca de San Juan de Ribera* (Catálogo Exposición, Arzobispado de Mérida-Badajoz, 5 de mayo-5 de junio, 2011), Badajoz, 2011.

2. Cfr. PICINELLI, Filippo: *Mundus symbolicus in Emblmatum universitate formatus...* Milán, 1653; La biblioteca del Seminario de Badajoz posee edición del siglo XVIII (Sig. C 5.015): *Mundus symbolicus ... Coloniae Agrippinae: sumptibus Thomae & Henrici Theodori von Collen, 1715.*

3. Véanse en GONZÁLEZ DE ZARATE, Jesús María: *Emblemas regio-políticos de Juan de Solorzano* (Edic. Tuero, Madrid, 1987), las pp. 33-38, dedicadas al “Repertorio Textos clásicos de Emblemática. Siglos XVI-XIX”.

4. Cfr. TEJADA VIZUETE, Francisco: “Humanistas extremeños. Su aportación a la Emblemática”, en *Frontera*, Badajoz (1990).

5. Grandes posibilidades presta al respecto en nuestros días el Centre de Recursos per a l'Aprenentage i la Investigació de la Universidad de Barcelona a través de su www.bib.ub.edu/fileadmin/impressors.

nosotros, mientras nos dedicábamos a “tomar el pulso” a la biblioteca badajocense del Seminario, haya sido el percibir el hálito de unos libros antiguos, de ningún modo muertos, por cuanto vivifican también nuestro presente. Más todavía: cada libro es un ser que arrastra toda una historia personal, muchas veces reflejada en sus páginas, al poblarse de numerosas anotaciones: están aquellas que dan cuenta de los sucesivos expurgos que debieron sufrir muchos de ellos bajo el más severo control inquisitorial (control que, por fortuna, no pudo acabar del todo con los registrados, ni siquiera con el tan embestido Catecismo de Carranza) y están aquellas otras que nos remiten mediante sus “ex libris” a quienes, uno o varios, fueron sus poseedores, con lo que, en ocasiones, nos permiten conocer qué leían, pensaban o sentían determinados personajes de nuestra historia local o supralocal.

Presentación de estos sesenta últimos libros

El lugar de edición

Corta es la cantidad de los libros que nos llegan de Alemania, Portugal y Suiza, si la comparamos con los ya estudiados e impresos en España, Francia, Italia y los Países Bajos. 17 de ellos fueron editados en Alemania: 10 en Colonia; 2 en Frankfurt; 3 en Ingolstadt; 1 en Leipzig y 1 en Maguncia. Un solo lugar de Portugal, Lisboa, nos ofrece 8 títulos. Más generosa es la nómina suiza de Basilea, 26 volúmenes, si bien entre ellos se cuentan los varios volúmenes que acogen la obra de san Jerónimo y san Juan Crisóstomo, a los que debemos añadir dos títulos editados en Ginebra. 7 ejemplares, por último, aparecen sin lugar de impresión, aunque en algunos casos resulte fácil apostar por un lugar concreto, como sucede con los Estatutos de la iglesia metropolitana de Burgos (1576), con toda probabilidad editados en la ciudad española citada.

Los ex libris

Escaso resulta también, en esta ocasión — proporcionalmente hablando —, el número de propietarios que han dejado estampados sus nombres en algún volumen, unos trece nombres sobre un número menor de ejemplares, que detallamos a continuación: don Ramón de Velasco (Col. 3), don Diego de la Hoz Aguilar e Isidro de Medina y Osorio (Col. 6, Lisb. 7), Juan Ximénez

Barrena (Col. 7), Solís (Col. 8), fray Joan Vidigal (Col. 9), don Miguel Vara (Lisb. 1), Bartolomé Becerra (Lisb. 6), Raimundo de Velasco (Basi. 5 y 8), Compañía de Jesús de Higuera la Real (Basi. 6), don Carlos del Castillo, dr. Pedro Franco Liezo y Antonio Jerónimo Illescas (Bas. 26), don Gómez de la Rocha Ulloa (Gin. 2).

Desconocidos nos resultan la inmensa mayoría de estos nombres, por lo que sólo nos cabe decir que el ejemplar de san Gregorio Nacianceno (Basi. 6), formó parte de la biblioteca del colegio jesuítico de Higuera la Real, traslada a la del Seminario de Badajoz, tras la expulsión de los jesuitas, como ya hemos explicado en otras ocasiones; o que algunos apellidos, como el del religioso carmelita Juan Vidigal (Col. 8) podrían remitirnos a Olivenza o a alguna otra localidad lusa, mientras que don Gómez de la Rocha Ulloa, propietario del volumen *Poeticæ libri septem* de Julio César Scaligeri, en la fecha del 20 de agosto de 1678, fue miembro de una ilustre familia badajocena, cuyo árbol genealógico nos dejó bien conformado el canónigo don Juan Solano de Figueroa⁶.

Los expurgos

Sólo seis ejemplares de los ofrecidos sufrieron el expurgo inquisitorial, algunos en más de una ocasión: uno impreso en Colonia, otro en Lisboa y cuatro en Basilea: el *Lexicon iuridicum iuris romani simul et pontificii* (Col. 8) fue expurgado el 26 de agosto de 1632 por el Ldo. Luis Velluga “conforme al nuevo Índice de este año”, mientras, sin indicación de fecha, también lo hizo, “conforme el expurgador de esta Inquisición”, fray Valerio de la Concepción “de los Descalzos de Ntro. Sr. Aug. de la villa de Talavera por orden de los señores inquisidores”; el ejemplar de la *Defensio Tridentinae fidei catholicae et integerrimae quinque libris compraehensa: aduersus haereticorum detestabiles calumnias...* (Lisb. 6), quedó Expurgado por el Ldo. Henao “conforme al expurgatorio del año de setecientos y siete” el 18 de junio de 1720; no se libraron tampoco los dos volúmenes de las *Lucubrationes* de san Hilario de Poitiers (Basi. 7 y 8), siendo expurgado o corregido el primero “conforme al nuevo expurgatorio en octubre 1612” por Joan de Pineda” y según el Índice de 1632 por Juan de Céspedes”, mientras el primer expurgo del segundo volumen lo

6. Cfr. SOLANO DE FIGUEROA, Juan: *Historia de la ciudad y obispado de Badajoz*, vol. II, nº 249 (manuscrito del Archivo de la catedral de Badajoz, del que pronto dispondremos de edición anotada).

llevó a cabo fray Pedro Carrillo el 5 de febrero de 1565, “por mandado de los señores Oficiales de la Inquisición de Co^a [Córdoba?], y el segundo, conforme al nuevo expurgatorio en octubre de 1612”, lo hizo Joan de Pineda; otro tanto le sucedería a las *Lucubraciones* de san Jerónimo (Basi. 14), que se expurgaron “en Alcalá por mandado de los SS. Ynquisidores a 17 de jullio de [15]86”; la *Historia imperial y cesarea...* de Pedro Mexía, uno de los pocos libros de este conjunto editados en castellano (Basi. 24), quedó igualmente “expurgado según lo dispone el bueno expurgatorio del año 1608”.

Impresores, editores, librereros

Cada libro nos ofrece, por lo común, en su portada no sólo el lugar y fecha de edición, sino también el nombre del impresor y el de otras personas que intervienen en el proceso editorial, como puede verse en el Apéndice I. Como siempre el impresor utiliza diversos términos para indicar su intervención, sea la preposición “apud” (en casa de), cuando no “in aedibus”, sea la preposición “per” (por) o los términos “ex officina” (del taller de), “excudebat” (imprimía), etc. El editor será aquel a cuyas expensas (“expensis”) o a cuya costa (“sumptibus”) se imprima el libro, quien, a la vez, puede ejercer el papel de impresor e incluso de librero, como sucede con los colonienses Novesiano y Colino (Col. 4) o el lisboeta Juan de España (Lisb. 1, 2, 3). De la marca tipográfica de todos estos hablamos a continuación.

Marcas tipográficas de impresores y editores de Colonia

Antes de comenzar la presentación de las marcas tipográficas de los impresores de Colonia parece oportuno dejar constancia de la hermosa portada xilográfica que el impresor Jaspas von Gennep quiso dejarnos en su edición de la *Polyantea opvs suavissimis floribvs exornatom* en 1546⁷ (Col. 7). El zócalo de la portada nos ofrece la escena de la creación de Eva en el Paraíso y el friso superior la de Cristo resucitado, rodeado de ángeles con símbolos de la pasión y escoltado, a su derecha, por la Virgen María, acompañada de santas

7. Sobre esta edición, véase el Catálogo *Libros y Ferias. El primer comercio del libro impreso* (V Centenario de la imprenta de Medina del Campo 1511-2011), octubre-diciembre, 2011, p. 141 (grabado), p. 188 (texto).

mujeres, y, a su izquierda, por santos varones. Pequeñas viñetas laterales representan a los cuatro evangelistas y a los cuatro Padres de la Iglesia latinas.

Calenius, Gerwin, y herederos de Johann Quentel

La marca utilizada por Gerwin Calenio, junto con los herederos de Johann Quentel, ofrece un busto de perfil con la figura de Jesucristo dentro de un óvalo, rodeado por la leyenda IHESVS CHRISTVS FILIVS DEI VIVI, SALVATOR MVNDI, REX REGVM ET DOMINVS DOMINANTIVM (Col. 1 y 2). La misma marca suele utilizar en el colofón de sus impresos (Col. 1), precedida del texto paulino del himno de la carta a los Filipenses (2,10) "In nomine Iesu omne genu flectatur coelestium, terrestrium et infernorum"; texto al que sigue la afirmación: "Hoc uno tantum est nomine certa salus" (pues tan sólo en este nombre se asegura la salvación). Sin embargo también vemos en el colofón de otro de sus impresos (Col. 2) un calvario con el paisaje de Jerusalén al fondo, centrado por la cruz, de cuyos brazos penden instrumentos de pasión y sobre la que se cruzan las astas de la lanza y la esponja, ocupando la cruceta la corona de espinas. Acogida la escena a un marco oval, discurre por éste la leyenda del introito de la misa "In coena Domini", NOS AVTEM GLORIARI OPORTET IN CRUCE DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI, completándose el texto en el interior del óvalo: IN QVO EST SALVS, VITA ET RESVRECTIO. En la zona inferior queda otra leyenda, GEORG EDER / I. C. F., cuyo significado preciso se nos escapa, si bien con el apellido Eder conocemos a un impresor, Wolfgang, en Ingolstadt.

Maternus, Cholinus (1525-1588)

Una corona formada por una serpiente, y sostenida por una mano que sale de una nube radiante, luce como divisa en su interior el verso 12 del

Salmo 64, himno de acción de gracias: BENEDICES CORONAE ANNI BENIGNITATIS TVAE (Tú coronas el año con tu benignidad). Dicha marca de Materno (Col. 3) puede ir enmarcada por una cartela de cueros, en cuya base un león sostiene un escudete con la inicial del impresor (Col. 9).

Novesianus, Joannes

Acaso hijo de Melchor Novesiano (1525-1551), utiliza la misma marca de éste, quien se inspira, a su vez, en la del veneciano Aldus⁸, sustituyendo en este caso el ancla por una fecha y acompañándola de la divisa FESTINA LENTE, dentro de un escudo de bordes recortados. En la obra que la porta (Col. 4) no sólo nos deja constancia de su labor de impresor, sino también de su colaboración editorial con Colino Materno.

Gymnicus, Joannes (1572-1596)

Un caballo marino acoge entre su pata izquierda un cetro, sobre el que se eleva una grulla con su pata derecha elevada, portando una piedra, y atrapando una serpiente en su pico. En cartela oval, discurre por el borde

8. Cfr. TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M^a G.: "Libros del siglo XVI impresos en Italia", en *Pax et Emerita*, n^o 6 (2010), pp. 505-506.

la divisa virgiliana DISCITE IVSTITIAM MONITI (advertidos, tomad buena cuenta de la justicia), colgando en la parte inferior un escudete (Col. 5 y 8). Reitera Juan Gímnico la marca en los colofones de sus impresos, sea dentro de un rectángulo vertical (Col. 5), sea dentro de un óvalo (Col. 8); pero en estos casos la divisa se inscribe en una ondulada filacteria. El recurso, por otra parte, a la figura de la grulla en el emblema conformado tiene su interés: en dos ocasiones trata el bestiario toscano de este animal (Caps. IX y XXIII), interesándose en la segunda por la grulla vigilante que lleva una piedra en una de sus patas, para despertar en caso de que se le caiga y avisar a sus compañeras de cualquier peligro⁹. “Esta clase de grullas podemos compararla a la sabiduría; de ellas deberían tomar ejemplo todas las gentes del mundo”, refiere el bestiario, abundando seguidamente en consideraciones de carácter moral análogas a las que nos sugiere el emblema de Gímnico.

Marcas tipográficas de impresores y editores de Frankfurt

Wechelus, Andreas

Se conocen dos etapas en la producción de Andrés Wechelus: una en París (1554-1573) y otra en Frankfurt hasta su muerte (1581). Su marca (Frank. 1) es la misma que utilizara en la ciudad del Sena el impresor Christianus Wechelus (1526-1554)¹⁰, antecesor suyo, creemos: dos manos,

9. Cfr. SEBASTIÁN, Santiago: *El fisiólogo atribuido a san Epifanio, seguido de El bestiario toscano*, Ediciones Tuero, Madrid, 1986, pp. 14-15 y 30-31.

10. Cfr. TEJADA VIZUETE - PÉREZ ORTIZ: “Libros del siglo XVI impresos en París y en Amberes”, *Pax et Emerita*, 5, 2009, p. 304.

salidas de unas nubes, sujetan el caduceo de Mercurio, en cuya vara, dotada de parejas de alas gemelas, se enroscan dos serpientes, mientras se disponen a uno y otro lado de la misma los cuernos de Amaltea, sobre los que sobrevuela en el espacio Pegaso. La única diferencia ahora es que Andreas coloca a uno y otro lado sus iniciales fundidas. Curiosamente la marca volverá a ser utilizada por Pierre Bellère (1575-1645) en Anvers, aunque sin el Pegaso e inserta en óvalo con la divisa CONOCORDIAE FRVCTUS, derivando, acaso, una y otra marca del emblema 118 de Alciato, en la que el cuerpo de referido emblema se acompaña de la divisa VIRTUTE FORTVNA COMES; aspecto éste, el de la Fortuna, considerado junto al Amor, como “el otro gran leit motiv de la mentalidad renacentista”¹¹.

Basseus, Nicolaus (1554-1609)

Se alza la Oportunidad en una rueda sobre las aguas, con la cabellera al viento y una navaja en su diestra. Inserta en cartela oval discurre por el marco de la misma la divisa tomada de los *Disticha* de Catón (II, 26) FRONTE CAPILATA EST POST HAEC OCASIO CALVA, equivalente al refrán “La ocasión la pintan calva”, por lo que hay que cogerla por los pelos y no dejarla ir. No siempre incorpora Nicolás Baseo la divisa del emblema –sí en nuestro caso– ni representa a la Oportunidad en la misma posición, como comprobamos en la portada y colofón del *De nothis spuris que filiis* (Frank. 2).

11. Cfr. ALCIATO: *Emblemas* (SEBASTIÁN, Santiago, edic.), Madrid, 1993, p. 156.

Marcas tipográficas de impresores y editores de Leipzig

Lamberg, Abraham

La marca de este impresor está representada por una elevada casa torreada rodeada de nubes, desde cuya zona inferior soplan fuertemente sobre ella dos pequeños “eolos”, situados a uno y otro lado. Va inserta en un óvalo por el que discurre la leyenda SPIRANT NON VIM SED VITAM MIHI (No me insuflan violencia, sino vida). Una H y L fundidas, iniciales tal vez del impresor, sostienen la cruz de doble brazo (Leip. 1).

Marcas tipográficas de impresores y editores de Lisboa

Sólo hemos podido obtener de los libros portugueses de nuestra nómina la marca del impresor Antonio Ribero (infra), ya que otros impresores han traído a las portadas a algún motivo heráldico (Lisb. 2) o han dado acogida, en su lugar, a algún lucido frontispicio, como lo hace el impresor real Juan Blavio en 1559 (Lisb. 7 y 9).

Ribero, Antonio

Las figuras alegóricas de los ríos Duero y Miño, echadas al suelo a uno y otro lado de una palmera coronada y con un sol radiante sobre ella, se acompañan de la divisa, que discurre por el óvalo de la cartela de cueros que enmarca la escena, GAVDET VIRTUS MEDIA VTROQVE. Aunque la marca tipográfica del impresor Antonio Ribero (Lisb. 1 y 6), como también su nombre, aparezca citada con frecuencia en colecciones y catálogos¹², nada

12. Pueden consultarse, entre otros: CARMONA, Reyes y POSTIGO, María Josefa: “La colección de impresos de tipografía portuguesa del siglo XVI de la Universidad de Madrid”, en *Revista de Filología Románica*, nº 14, vol. I, 1997, pp. 535-547; FERNÁNDEZ-VILLAMIL INGUNZA, María del Carmen: *Catálogo de incunables e impresos del siglo XVI de la biblioteca de la universidad de Murcia*, Universidad de Murcia, 1980.

sabemos del significado de la misma, si bien su composición no nos parece ajena al contenido de los conocidos versículos 13 y siguientes del salmo 92: “Florece el justo como la palmera...”; palmera en este caso representativa de la virtud, plantada en medio de las corrientes de agua de los dos ríos, que florece llena de alegría.

Marcas tipográficas de impresores y editores de Basilea

Froben, Jerónimo

Vara sostenida por dos manos y escoltada por el apellido del impresor (FRO / BEN), en cuyo extremo superior se alza una paloma. Dos serpientes coronadas se entrelazan alrededor de la misma, sirviendo sus cabezas enfrentadas a manera de marco de la paloma (Basi. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14 y 15). Dicha vara, o caduceo, suele ser llevada por el dios Mercurio, como sucede en la siguiente marca de Juan Hervagio, por lo que no sería ajeno al sentido del emblema alguno de los significados que se adjudican a este mensajero de Júpiter¹³.

13. Cfr. op. cit., ALCIATO: *Emblemas* (SEBASTIÁN, Santiago, edic.), Emblema 8, p. 37; Emblema, 98, p. 132; Emblema 118, pp. 156-157; Emblema 181, p. 224.

Hervagio, Juan (1522-1563)

La marca de Juan Hervagio viene representada por una columna –escultada por las iniciales del impresor, I H, en el colofón– sobre la que descansa un busto masculino con tres cabezas, que sostiene entre su brazo izquierdo el caduceo o vara de Mercurio (Basi. 6, 25 y 26). Puede que en este caso la imagen aluda a la triple función que suele asignarse a Mercurio: mensajero de los dioses, representante del comercio, dios de la elocuencia.

Oporino, Juan (1507-1568)

La figura del músico Arión de Lesbos, con el arpa pulsada por sus manos, mientras se desliza en el mar sentado sobre un delfín, recapitula la mítica leyenda del famoso personaje, quien, tras convencer a los marineros que pretenden matarle y robarle para que escuchen sus canciones, atrae con ellas a los delfines, que le salvan (Basi. 2). En marca análoga Oporino utiliza la divisa IN VIA VIRTUTI NVLLA EST VIA.

Petri, Heinrich (1508-1579)

Una mano que sale de una nube golpea con un martillo una roca, produciendo una llama que es avivada por el viento (Basi. 5). Esta marca, sin divisa alguna, también fue utilizada por el sucesor de Heinrich Petri, Sebastián Henric Petri.

Marcas tipográficas de impresores y editores de Ginebra

Santandreas, Petrus (1555-1624)

Se data esta marca en la etapa ginebrina del impresor (1574-1609), ya que posteriormente trabajó también en Heidelberg y Lión. La Verdad, representada por una mujer desnuda, lleva en sus manos un sol y un libro abierto, respectivamente. Sentada, apoya el pie derecho sobre un globo, divisándose a su izquierda una palma. Envuelta la escena por una corona frutal oblonga, la cinta que la envuelve nos ofrece en caracteres griegos una leyenda, de la que sólo alcanzamos a leer la palabra ALETEIA.

APÉNDICE I

Editores e impresores alemanes, portugueses y suizos del siglo XVI

Colonia

CALENIUS, Garminius (1, 2) [apud]
CIOTTUS, Ioannes Baptista (6) [expensis]
CHOLINUS, Maternus (3, 9) [apud]
GENNEPAEUS, Jaspas (7) [ex officina]
GYMNICUS, Joannes (5, 8) [apud]
NOVESIANUS, Joannes (4) [excudeat; sumptibus]
QUENTEL, Joannes (10) [ex officina]
QUERTELLI, Joannis, Haeredes (1, 2) [apud]

Frankfurt

BASSAEUS, Nicolas (2) [apud]
BELLERUS, Joannes (2) [apud]
WEHELUS, Andreas (1) [ex officina typographica; excudebat]

Ingolstadt

SARTORIUS, David (1, 2, 3) [ex officina typographica]

Leipzig

LAMBERGUS, Abrahamus (1) [ex typographeo]

Maguncia

SCHOEFFER, Joannes (1) [in aedibus]

Lisboa

ARENAS, Miguel de (1) [a costa de, librero]
BLAVIUS, Joannes (7, 8) [ex officina]
CORREA, Franciscus (5) [excudebat]
ESPAÑA (o HISPANIAM), Juan de (1, 2, 3) [a costa de, librero e impresor]

RIBERO, Antonio (1, 3, 6) [per]

RIPARIUS, Antonius (4) [ex officina]

Basilea

EPISCOPIUS, Nicolas (3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23) [per]

FROBENIUS, Ambrosius (17) [ex officina]

FROBENIUS, Aurelius (17) [ex officina]

FROBENIUS, Hieronymus (3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) [per; ex officina frobeniana]

HERVAGIUS, Joannes (6, 25, 26) [per]

OPORINUS, Joannes (2, 24) [per]

PETRUS, Henricus (1, 5) [per; ex officina]

Ginebra

STOER, Jacobus (1)

SANTANDREANUS, Petrus (2)

APÉNDICE II

Relación de libros del siglo XVI de la biblioteca del Seminario Diocesano de Badajoz impresos en Alemania (Colonia, Frankfurt, Ingolstad, Maguncia, Leipzig), Portugal (Lisboa), Suiza (Basilea y Ginebra) y sin lugar de impresión (SL.), ordenados alfabéticamente por autores

ALEMANIA

COLONIA

1. *Compendium catechismi Catholici, quo... ex decreto Concilii Tridentini... S Romana et Apostolica utitur Ecclesia*, Coloniae: apud Garminum Calenium et Haeredes Ioannis Quertelii, 1570, T. 30.078 (1).
2. *Confessio catholica Concilii Tridentini de praecipuis christianae...*, Coloniae: apud Garminum Calenium et Haeredes Ioannis Quertelii, 1570, T 30.078 (2).
3. Gregorio de Tours, San: *Divi Gregorii... De gloria martyrum libri duo; eiusdem De gloria confessorum liber unus; De virtutibus et miraculis S. Martini libri III...*, Coloniae: apud Martenum Cholinum, 1583, T. 29072.

Ex-libris ms. "De D. Ramon de Velasco".

4. Johann Justus Landsberger: *Operum minorum D. Ioannis Iusti Lanspergii ... Iuxta ac orthodoxa pietate praestantissimi libri XIII posteriores...*, Coloniae: excudebat Ioannes Nouesianus, suis ac Materni Cholini sumptibus ..., 1555, T. 85031.
5. Menochio, Giacomo: *Iacobi Menochii... De adipiscenda, retinenda et recuperanda possessione amplissima et doctissima commentaria*, Coloniae Agrippinae: apud Ioannem Gymnicum, 1577, T. 1269.
6. Molina, Luis de: *De Hispanorum primogeniorum origine ac natura libri quatuor*, Coloniae: Expensis Ioannes Baptistae Ciotti, 1588, D. 5074.

Ex-libris ms. de Don Diego de la Hoz Aguilar. Ex-libris ms. de Isidro de Medina y Ossorio.

7. Nani Mirabelli, Domenico: *Polyanthea: opus suauissimis floribus exornatum*, Coloniae: ex officina Iasparis Gennepasi, 1546, T. 85038.

Ex-libris ms. de Juan Ximénez Barrena.

8. Shard, Simon: *Lexicon iuridicum iuris rom. simul et pontificii a doctoribus item et practi-
cis in schola atque foro usitatarum vocum penus*, Coloniae Agrippinae: apud Ioannem
Gymnicum, sub Monocerote, 1593, T. 5059.

Ex-libris ms. "Solis". Anot.ms. "Expurgue este libro por Commision de los Ses.
Inquisidores conforme al nuevo indice deste año, 26 de Ag. de 1632. Lid. Luis Vellu-
ga". Anot. ms. "Esta este libro expurgado conforme el expurgador de esta Inquisi-
cion por mi fr. Valerio de la Concepción de los descalzos de Ntro. Sr. Aug. de la villa
de Talavera por orden de los señores inquisidores. Fr. Valerio de la Concepción".

9. Sisto da Siena: *Bibliotheca sancta*, Coloniae: apud Maternum Cholinum, 1586, T. 26160.

Ex-libris ms. "Fr. Joan Vidigal, Carmelita".

10. Tauler, Johann: *D. Ioannis Tauleri De vita et passione Saluatoris Nostri Iesu Christi
piissima exercitia ..: adiuncta sunt eiusdem fere argum̄eti alia quaedam exercitia ...
authore D. Nicolao Eschio ...*, Coloniae: ex officina Ioannis Quentel, 1548, T. 85129.

FRANKFURT

1. Horacio Flaco, Quinto: *Dionysii Lambini... in Q. Horatium Flaccum ex fide atque aucto-
ritate cmplurium librorum manuscriptorum a se emendatum... commentarii copiosissimi
et ab auctore plus tertia parte...: [pars prima-altera]*, Francofurti ad Moenum: ex Offi-
cina Typographica Andreae Wecheli, 1577, FC. 10055. Francofvrti ad Moenvm
excudebat Andreas Wechelvs, 1577.
2. Paleotti, Gabriele: *De nothis spurisq̄ue filiis, liber singularis Gabrielis Palaecti...*, Fran-
coforti ad Moenum: Apud Nicolaum Basseum, 1573, D. 2084. Francofvrti, apud
Nicolaum Bassaevm et Ioanem Bellerum, 1573.

INGOLSTADT

1. Roberto Bellarmino, San: *Disputationes Roberti Bellarmini politiani, Societatis Iesu, De
controversiis christianae fidei, adversus huius temporis haereticos:...*, Ingolstadii: ex
Officina typographica Davidis Sartorii, 1588, T. 47057 A.
2. Roberto Bellarmino, San: *Disputationum Roberti Bellarmini ... Societatis Iesu De
controuersiis christianae fidei aduersus huius temporis haereticos primi tomi pars altera...*,
Ingolstadii: ex officina typographica Daudis Sartorii, 1588, T. 47057 B.
3. Roberto Bellarmino, San: *Disputationum Roberti Bellarmini... Societatis Iesu De contro-
versiis christianae fidei, adversus huius temporis haereticos: tomus secundus...*, Ingolsta-
dii: Ex officina typographica Daudis Sartorii, 1588, T. 47057 C.

LEIPZIG

1. Massaria, Alessandro: *Alexandri Massariae ... Praelectiones de morbis mulierum conceptus [et] partus ...*, Lipsiae: ex Typographeo Abrahami Lambergi, 1600, C. 6094.

MAGUNCIA

1. *Canones Apostolorum, veterum conciliorum constitutiones, decreta Pontificum antiquiora de primatu Romanae Ecclesiae: ex tribus vetustis. Exemplaribus transcripta omnia ...*, Moguntia: in aedibus Ioan. Schoeffer, 1525, T. 5017. Impressum Mogvntiae in aedibus Ioan Schoef, 1525.

PORTUGAL

LISBOA

1. Bartolomé de Medina: *Breue instruction de como se ha de administrar el sacrame[n]to de la Penitencia: diuidida en dos libros*, En Lisboa: por Antonio Ribero: a costa de Iua[n] despaña y Miguel darenas librereros, 1582, T. 73037.

Ex-libris ms. "D. Miguel Bara".

2. *Sanctiones apostolicae extrauagantes et regulae Cancellariae Sanctissimi Domini nostri Domini Pij ...Papae Quinti et quaedam aliae Sanctiones aliorum summorum Pontificum admodum vtilis*, Olisipone: apud Ioannem Hispaniam, 1570, T. 5079 (1).
3. *Constitutionum Sanctissimorum Patrum Summorumque Pontificum, F.R. Pii Quarti et Pii Quinti cum Regula Cancellariae, et Bulla quae legi solet in coena Domini, Liber vnus: Accesserunt etiam Constitutiones et Decreta S.D.N. Gregorii XIII quae hactenus edita sunt*, Olyssipone: apud Antonium Riberium: expensis Ioannis Hispani, 1577, T. 7044.
4. Nunes do Leão, Duarte: *Duardi Nonii Leonis... Censurae in libellum de Regum Portugaliae origine, qui fratris Iosephi Teixerae nomine circumfertur; Item de vera Regum Portugaliae Genealogia liber ...*, Olisipone: Ex officina Antonij Riparij ..., 1585, H. 40043.
5. Osorio, Jerónimo: *D. Hieronymi Osorii Lusitani ... De regis institutione et disciplina, lib. VIII...*, Olyssipone: Ex officina Ioannis Hispani, 1571, D. 5107. Excudebat Franciscus Correa ampliss. Et sereniss. Card. Infan. Typgra., 1572.
6. Paiva de Andrade, Diego de: *Defensio Tridentinae fidei catholicae et integerrimae quinque libris comprehensa: aduersus haereticorum detestabiles calumnias et praesertim... Martini Kemnicij Germani*, Olyssipone: per Antonium Riberium..., 1578, E.N. 223.

Ex-libris ms. de Bartolomé Becerra. An. ms. "Expurgado conforme al expurgatorio del año de setecientos y siete de comun ... del Sto. Offico Salamanca 18 de junio de 1720, Ldo. Henao".

7. Paes, Fernando: *Repetitio Cap. Missae, de consecratione. Distinctione prima. Circa praeceptum. de audieda missa Doctore Ferdinando Paez authore*, Olisipone: Ex officina Ioannis Blauui, 1559, T. 98137 (1).

Ex-libris ms. "D. Isidro de Medina y Ossorio"

8. Paes, Fernando: *Tractatus in forensi actione utilis, de excusandis parentibus a publicis muneribus ob numerum liberorum D. Ferdinando Paez... authore*, Olisipone: Ex officina Ioannis Blauui, 1559, T. 98137 (2).

SUIZA

BASILEA

1. Apuleyo, Lucio: *L. Apuleii Madaurensis Operum secunda pars: qua continentur Floridorum Libri IIII; De Dogmate Platonis Liber I ... ab innumeris, quibus scatebant mendis nunc demum purgati*, Basileae: per Henricum Petri, 1560, FC. 10077.
2. Celso, Aulo Cornelio: *Aurelii Cornelii Celsi de arte Medica libri octo...*, Basileae: per Joannem Oporinum, 1552, FC. 10177. Basileae, ex officina Ioannis Oporini, 1552.
3. *Ecclesiasticae historiae autores*, Basilea: in officina Frobeniana, per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, 1562, T. 36016. Basileae in officina Frobeniana per Hieronymum Frobenium ac Nicolavm episcopium, 1562.
4. Eusebio de Cesarea: *Autores historiae ecclesiasticae...*, Basilea: per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1539, T. 36075. Basileae, per Hieronymum Frobenium et Nicolavm episcopium, 1539.
5. Fulgencio de Ruspe, San: *Beati Fulgentii ecclesiasticorum veterum doctorum patrum ue nulli non conferendi Opera...: quorum catalogum versa enumerabit pagina: cum indice omnium obseruacione dignorum copioso*, Basileae: ex officina Henric Petrina, 1566, T. 29120. Basileae ex officina Henricpetrina mense martio anno 1566.

Ex-libris ms. "Ad usum Raymundi Velasco".

6. Gregorio Nacianceno, San: *Diui Gregorii... Episcopi Nazianzeni Opera, quae quidem extant, omnia...: nunc primum etiam e Graeco in latinum conversa: quorum catalogum*

proxima post vitam eiusdem, Basileae: per Ioannem Hervagium, 1550, T. 29064. Basileae, per Ioannem Heruagium, 1550.

Ex-libris ms. de la Compañía de Jesús de La Higuera.

7. Hilario de Poitiers, San: *D. Hilarii Pictaorum Episcopi Lucubrationes quotquot extant olim*, Basileae: in Officina Frobeniana, 1535, T. 29085.

An. ms. "Corregi este libro conforme al nuevo expurgatorio en octubre 1612, Joan de Pineda". An. ms. "Y segun el indice de 1632, Juan de Cespedes".

8. Hilario de Poitiers, San: *D. Hilarii Pictaorum episcopi Lucubrationes quotquot extant olim*, Basileae: apud Hier. Froben et Nic. Episcopium, 1550, T. 29086.

Ex-libris ms. "Ad usum Doct. D. Raymundi Velasco". An. ms. "Corrigiste por el indice el año de 1612 a 8 de Junio de 1613, Joan de Pineda". An. ms. "Corregi este libro por mandado de los Sres. Offes. de Inquis. de Co^a conforme el expurg^o del [...] de Toledo cinco de febrero de 1565, fray P^o Carrillo".

9. Jerónimo, San: *D. Hieronymi Operum: primvs tomvs epístolas ipsivs tres partes distinctas...* Basileae: [ex officina Frobeniana, per Hier. Frobenium et Nicolaum Episcopium], 1553, T. 29018 (VIII) (2).

10. Jerónimo, San: *D. Hieronymi Operum: quartus tomus...*, Basileae: in Officina Frobeniana per Hier. Frobenium, et Nic. Episcopium, 1553, T. 29018 (IV).

11. Jerónimo, San: *Hieronymi Operum nonus tomus: complectens commentarios in Matthaeum et Marcum et in diui Pauli epistolas, videlicet ad Galatas, Ephesios, Titum, Philomenum... Hieronymo versum*, Basileae: [per Hieronymum Frobenium, et Nicolaum Episcopium], 1553, T. 24235 (1). Basileae per Hieronimum Frobenium et Nicolaum episcopum, 1553.

12. Jerónimo, San: *Hieronymi Operum octavus tomus: commentarios in psalterium habet, accesit his psalterium triplici lingua, Hebraica, Graeca, et Latina*, Basileae: [per Hieronymum Frobenium, et Nicolaum Episcopium], 1553, T. 29018 (VIII) (1).

13. Jerónimo, San: *Index rerum et vocum omnium annotatu dignarum in tomos omnes operum D. Hieronymi cum interpretatione nominum Graecorum et Hebraeorum...*, Basileae: [per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium], 1553, T. 24235 (2). Basileae per Hieronimum Frobenium et Nicolaum episcopum, 1553.

14. Jerónimo, San: *Omnes quae extant D. Hieronymi Stridonensis lucubrationes...: in nouem tomos*, Basileae: [Froben], 1553, T. 29018 (I).

An. ms. "Expurgose en Alcala por mandado de los SS. Ynquisidores a 17 de jullio de 86 husase en tiempo D. Garnica".

15. Jerónimo, San: *Operum D. Hieronymi quintus tomus: commentarius in prophetas quos maiores vocant, continent*, Basileae: per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1553, T. 29018 (V).
 16. Josefo, Flavio: *Flauii Iosephi Antiquitatum Iudaicarum libri XX: adiecta in fine appendicis loco vita Iosephi*, Basileae: per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, 1548, T. 26022. Basileae per Hier. Frobenium et Nicolaum episcopum, 1548.
 17. Josefo, Flavio: *Opera in sermonem Latinvm iam olim conversa nunc vero ad exemplaria Graeca denu summa fide diligentiaq collata, ac plurimis in locis emendata...*, Basileae: Ex officina Frobeniana, 1567, FC. 5085. Basileae, ex oficina Frobeniana, per Ambrosium et Avrelivm Frobenios, frates.
- An. ms. "No tiene que expurgar Cordobay febrº 27 de 1647 Fr. Ignacio de Granada".
18. Juan Crisóstomo, San: *Indices locupletissimi duo in omnia D. Joannis Chrysostomi opera...*, Basileae: Froben, 1558, T. 29049 A (1) (VI).
 19. Juan Crisóstomo, San: *Opera D. Ioannis Chrysostomi, Archiepiscopi Constantinopolitani,...: tomus primus*, Basileae: per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1558, T. 29049 A (2) (I).
 20. Juan Crisóstomo, San: *Quartus tomus operum D. Ioannis Chrysostomi, Archiepiscopi Constantinopolitani: continet omnium D. Pauli Epistolarum enarrationem, ad Graeca exemplaria non solum veronense, verumetiam manuscripta, denuo per Sigismundum Gelenium collatam ...*, Basileae: apud Hier. Frobenium et Nicol. Episcopium, 1558, T. 29049 C (IV).
 21. Juan Crisóstomo, San: *Secundus tomus operum Diui Ioannis Chrysostomi, Archiepiscopi Constantinopolitani ...*, Basileae: per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1558, T. 29049 B (1) (II).
 22. Juan Crisóstomo, San: *Secundus tomus operum Diui Ioannis Chrysostomi, Archiepiscopi Constantinopolitani ...*, Basileae: per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1558, T. 29046 (2).
 23. Juan Crisóstomo, San: *Tertius tomus operum Diui Ioannis Chrysostomi, Archiepiscopi Constantinopolitani ...*, Basileae: per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1558, T. 29046 (3).

24. Mexía, Pedro: *Historia imperial y cesarea: en la qual en summa se contienen las vidas y hechos de todos los Cesares Emperadores de Roma desde Iulio Cesar hasta el Emperador Maximiliano...*, En Basilea: en casa de Ioan Oporino, 1547, H. 10042. Acabose de imprimir esta obra en Basilea en casa de Ioham Oporino, con gracia y privilegio Cesareo concedido al mismo Ioham Oporino por cinco annos.

An. ms. "Este libro esta expurgado segun los dispone el bueno expurgatorio del año 1608".

25. Ovidio Nasón, Publio: *P. Ovidii Nasonis Metamorphoseos libri quindecim*, Basileae: per Ioan. Hervagium, 1543, FC. 10051 (2), FC. 10192. Basileae, per Ioannem Hervagium, 1543. Ex-libris ms. "Antonii Hieromy Ille".

26. Ovidio Nasón, Publio: *P. Ovidii Nasonis poetae salmonensis opera quae vocantur amatoria; cum doctorum virorum commentariis...; his accesserunt. Iacobi Micylli annotationes... eiusdem Iacobi Micylli Locorum aliquot ex Ovidiana Metamorphosi retractatio; cum... índice*, Basileae: per Ioannem Heruagium, 1549, FC. 10051 (1).

Ex-libris ms. "D. Carlos del Castillo". Ex-libris ms. "Dr. D. Pedro Franco. Luanzo". Ex-libris ms. "Antonius Hieromy Illescas".

GINEBRA

1. Platón: *Divini Platonis Operum omnium quae extant ex latina Marsilii Ficini versione, nunc multo accuratius quam antea cum graeco contextu collata, et quam plurimis locis emendata; tomus tertius cum argumentis, notis et índice*, [Ginebra]: apud Iacobum Stoer, 1592, FC 5036 (III).
2. Scaligero, Giulio Cesare: *Iulii Caesaris Scaligeri ...Poetices libri septem ...*, [Genevae]: apud Petrum Santandreanum, 1586, L. 15012.

Ex-libris ms. "de D. Gomez de la Rocha Ulloa, agos. 20 de 678".

SL

1. *Compendio de los Estatutos de esta Santa Iglesia Metropolitana de Burgos hechos el año de mil y quinientos y setenta y seis por ... Don Francisco Pacheco de Toledo, primer Arçobispo de este Arçobispado ..* [S.l.: s.n., 1576], T. 34336.
2. *[Decretum abbreviatum, sigillatim cuncta attingens: liber decreti diuisus est in tres partes: quarum prima est de distinctionibus, secunda de causi, tertia de consecratione. Prima pars distincta est in distinctiones centum et vnam]*, [S.l.: s.n., 1582.], T. 2045 (1).

3. Bravo, Bartolomé: *Liber de conscribendis epistolis cum exemplaribus cuiusque generis epistolarum: item epistolarum libri tres...*, [S.l.: s.n., 1595], L. 28014.
4. Celso, Aulo Cornelio: *[Aurelii Cornelii Celso De Medicina, Commentarii]*, [S.l.: s.n., 1527], FC. 10176.
5. Durand, Guillaume, Obispo de Mende: *[Rationale diuino[r]um officio[r]um]*, [S.l.: s.n., 1501], E.N. 208.
6. Platón: *[Platonis Hipparchus, vel, De luctu cupiditate, vel, Studio lubrandi]*, [S.l.: s.n., 1501], FC. 5036 (I).
7. Vicente Ferrer, Santo: *Sermones Sancti Vincentii Ordinis Predicatorum De Sancti. Item super oratione dominica eiusdem VII Sermones. Item eiusdem quidam alii Sermones valde solennes*, [S.l.: s.n.], 1509, E.N. 220.

Colonia: 1 portada

Colonia : 1 colofón

Colonia: 2 portada

Colonia : 2 colofón

Colonia: 3 portada

Colonia: 4 portada

Colonia: 5 portada

Colonia: 5 colofón

Colonia: 6 portada

Colonia: 7 portada

Colonia: 8 portada

Colonia: 8 colofón

Frankfurt: 2 colofón

Ingolstadt: 1, 2, 3 portada

Leipzig: 1 portada

Lisboa: 1 portada

Lisboa: 1 colofón (2)

Lisboa: 2 portada

Lisboa: 3 portada

Lisboa: 7 portada

Lisboa: 8 portada

Basilea: 2 portada

Basilea: 3 portada

Basilea: 4 portada

Basilea: 8 portada

Basilea: 8 colofón

Basilea: 9, 10, 12, 14, 15 portada

Basilea: 9, 10, 12, 14, 15 colofón

Basilea: 11 colofón

Basilea: 13 portada

Basilea: 13 colofón

Basilea: 16 portada

Basilea: 17 portada

Basilea: 18, 19, 20, 21 portada

Basilea: 18, 19, 20, 21 colofón

Basilea: 22, 23 portada

Basilea: 22, 23 colofón

Basilea: 24 portada

Basilea: 25 portada

Basilea: 25 colofón

Basilea: 26 portada

Ginebra: 1 portada

Ginebra: 2 portada

SL: 1 portada

SL: 7 portada

SL: 7 colofón

